

A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.15048165

Elione Da Silva

Mestrando(a) em Ciências da educação, Email: elionelilijc@gmail.com Elione da Silva, Profissional da Educação com formação em Pedagogia e especialização em pedagogia Antropológica e do trabalho, Psicopedagogia Clínica e institucional e em Neuro pedagogia. A formação interdisciplinar reflete a abordagem integral à educação, considerando os aspectos sociais, culturais e neurológicos do processo de aprendizagem.

Resumo: O autismo é um distúrbio psiquiátrico que acomete muitas crianças no mundo. A escola é o ambiente que recebe crianças autistas e tem a importante função de inclusão social, possuindo o professor como principal veículo para tal. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é apresentar, com base em uma revisão de literatura, qual o papel do professor em seu trabalho pela inclusão do aluno autista. Este estudo é classificado como uma revisão de literatura de cunho qualitativo e exploratório, empregando material de dissertações, teses, artigos e livros para composição. Foram selecionadas as palavras-chave “autismo”, “professor” e “inclusão” para busca nas bases de dados PubMed, LILACS, Scielo, Science Direct e Portal de Periódicos da CAPES. Foram incluídos nesta pesquisa, estudos publicados a partir do ano 2000, nos idiomas inglês, português e espanhol e que contemplassem a temática do autismo no ambiente escolar. Palavras-chave: Educação Especial. Aluno Autista. Desenvolvimento e aprendizagem. Papel do professor.

Palavras-chave: Educação Especial. Aluno Autista. Desenvolvimento e aprendizagem. Papel do professor.

Introdução

Desde 2012, sob a Lei Federal 12.764, o autismo foi considerado uma deficiência no Brasil, ou seja, uma condição permanente. Segundo BRITO e VASCONCELOS (2016) o Transtorno do Especto Autista (TEA) é um síndrome do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a capacidade de interação social e a comunicação, a depender do grau de cada indivíduo.

Um ponto muito importante a ser pontuado é a heterogeneidade dentro do espectro, uma pessoa pode possuir grandes dificuldades nas áreas da comunicação, linguagem, alteração no comportamento, enquanto outras pessoas podem apresentar sintomas leves e quase nenhuma dificuldade da comunicação por exemplo. (RODRIGUES, 2020) Os conceitos de pensamento, língua, linguagem, fala e comunicação é amplamente desenvolvida em diversas disciplinas no mundo acadêmico, tornando os temas multidisciplinar e interdisciplinar. É possível discorrer com o assunto em diversas vertentes, da filosofia, passando pela educação e suas diversas correntes de pensamento, passando pela saúde mental, a neurologia e fonoaudiologia.

Neste trabalho falaremos da relevância da comunicação no processo de educação, que além de o desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem, promover a inclusão e a interação social nas pessoas com autismo, em diversos ambientes, levando a generalização que muitas das pessoas com autismo podem ter dificuldades. De acordo com Costa (2006), Vigotski já havia avaliado a inclusão de crianças com deficiência em ambiente escolar, que segundo ele, estas crianças não constituiriam um impedimento para o desenvolvimento do indivíduo. Afirma ainda que o impedimento poderia se dar pela falta de mediação estabelecidas, ou seja, como lidamos e negligenciamos a mediação com estas crianças.

Desse modo, o objetivo geral é identificar as principais e variadas formas de CAA (Comunicação Aumentativa e Alternativa) que podem levar as crianças com TEA se integrarem na sociedade. Portanto, discutiremos o conceito, a história e a relação no que diz respeito ao TEA e ao CAA, além de prever possíveis impactos de sua adoção mediante a inclusão de crianças com autismo na sociedade.

Sobre transtorno do espectro do autista, buscamos fornecer uma visão geral histórica da evolução dos estudos do autismo, a partir do século XX, abordando o aumento de casos de TEA associado ao aumento do número de diagnósticos precoces, além de abordar a complexidade do diagnóstico de forma integral amparada pela tríade: área de interação social, comunicação e comportamentos e interesses repetitivos.

Sobre a Comunicação Aumentativa Alternativa (CAA), buscamos mostrar sua base histórica com a Tecnologia Assistiva, bem como discutir seu conceito e aplicabilidade, mostrando tal ferramenta como uma forma de minimizar os danos decorrentes de distúrbios relacionados à fala e compreensão de diversas formas, além de acompanhar sua evolução em âmbito nacional e internacional. A discussão revela os caminhos possibilitados pela interação entre o Transtorno de Espectro Autista com comunicação aumentativa alternativa. A falta de conhecimento das técnicas de tecnologia assistiva pelos envolvidos pode ser considerada uma barreira para o processo de aprendizagem da criança com TEA.

Desse modo, a falta de informação e divulgação de técnicas, além da falta de preparo na formação profissional, representam obstáculos óbvios. Nessa perspectiva, observa-se a importância da CAA no processo de inclusão de crianças com TEA. A evolução da criança estará diretamente relacionada à qualidade do tratamento que receberá. E os fundamentos disso estão diretamente relacionados à capacidade dos educadores compreenderem o TEA e utilizarem as ferramentas adequadas à necessidade. O uso correto das ferramentas no tratamento do autismo é uma forma de dar uma perspectiva de futuro para os adultos de amanhã.

No presente trabalho, nosso objetivo é mostrar como a educação inclusiva é capaz de acolher alunos autistas e como as redes de parcerias entre escola, pais e sociedade podem ser estabelecidas, de modo a se lidar com as dificuldades que elas encontram no ambiente escolar. Desse modo, pretendemos mostrar quais atividades podem auxiliar na abordagem da questão, verificando como a teoria e a prática, juntas, podem contribuir para o aprendizado especializado inclusivo.

A metodologia utilizada é a análise da literatura acerca do tema em questão, de modo a fazer a devida conceituação sobre os aspectos gerais do autismo, questões frequentes, o contexto histórico das políticas inclusivas e o contexto escolar de inclusão. Para isso, utilizamos de artigos já publicados encontrados em bases de dados como Google Scholar e Scielo, bem como livros, revistas e periódicos.

1 O papel do docente na inclusão escolar

1.1 O docente e a inclusão

De acordo com Orrú (2012), podemos encontrar de modo enfático, pela literatura, algumas características das crianças com TEA, no que concerne sua fala e sua linguagem, o que corrobora com as colocações a seguir:

- Ausência de fala, de modo que a criança puxa, empurra ou conduz fisicamente o parceiro de comunicação no intuito de expressar seu desejo;
- Atraso no desenvolvimento da fala, retrocesso da habilidade já adquirida e silenciamento em alguns casos;
 - Expressões através do uso de uma ou duas palavras em vez da elaboração de frases;
 - Ausência de espontaneidade de fala;
- Fala pouco comunicativa, com tendência ao monólogo;
- Fala nem sempre no contexto;
- Uso do pronome pessoal da terceira pessoa da fala em vez da primeira;
- Frases incorretas gramaticalmente; → Expressões bizarras, neologismos;
- Linguagem melódica e monótona; → Dificuldade em compreender frases complexas;
- Dificuldade em entender informações ou significados abstratos;
- Mímica e gestos mínimos;
- Ecolalia imediata;

- Predominância do uso de substantivos e verbos;
- Pouca mudança na expressão emocional;
- Ausência ou pouco contato visual;
- Falta de função nas formas verbais e nas palavras;
- Pouca tolerância para frustrações;
- Interesses e iniciativas limitados.

De acordo com estudos de Wallon (2007), as emoções e a linguagem são domínios funcionais no desenvolvimento infantil, que podem ser compreendidos tanto por seus atributos inatos quanto como reflexo de valores sociais. Segundo Vigotski (2011), não existem pensamentos se não houver a palavra, não há funcionalidade à linguagem se não houver a palavra e todos os seus significados.

Este trabalho pode ser um grande desafio para as pessoas com TEA, mas é aqui que a mediação construirá os caminhos alternativos para acessar aquela pessoa específica com autismo.

De acordo com REGINA e CHUN (2018), dentre os desafios encontrados pelas pessoas com TEA, a falta de comunicação é a principal barreira encontrada pelas pessoas com autismo e seus familiares. Os mesmos autores relatam ainda que a CAA é combinada por sistemas que além beneficiar indivíduos com suas demandas atendidas, eleva a promoção de desenvolvimentos e tranquilidade aos familiares (que neste sentido são usados como intérpretes). Nesta perspectiva, a CAA e seus códigos fazem uso de imagens que podem criar sistemas auxiliares para a Comunicação. Sistemas desta natureza são classificados como sem ajuda e sistemas com ajuda.

Em sistemas sem ajuda, não há nenhum instrumento ou auxílio técnico, como gestos de uso comum ou códigos gestuais não linguísticos. Em sistemas de comunicação com ajuda, existem elementos de representação, do iconográfico ao mais complexo e abstrato, como imagens, fotografias, desenhos representativos e uso de pictogramas. O principal objetivo do CAA é a promoção da capacidade de interagir e permitir a comunicação.

Existe, hoje, uma infinidade de elementos simbólicos que auxiliam no trabalho com pessoas (crianças) com déficit comunicacional: 1- Vocabulário de imagem central: código pictográfico criado em 1985, padronizado e autoadesivo, composto por 109 palavras. 2- Símbolos de comunicação de imagem (PCS): código pictográfico criado em 1980, disponibilizado em programas de computador padronizados em selos e adesivos, consistindo

em 3000 símbolos. 3- Comunicação de ideograma de pictograma: consiste em 416 elementos, pictográficos e ideográficos. 4- PICSYMS: sistema gráfico amplamente utilizado na infância e constituído de cerca de 850 símbolos. 5- Símbolos Bliss: desenvolvidos na década de 70 com sinais não gráficos baseados no significado e não na fonética.

O PCS consiste em um sistema gráfico, visual, desenvolvido por Roxana Mayer Johnson (1981), composto por 700 símbolos. Posteriormente, foi ampliado para mais de 4000 símbolos. Seu vocabulário é dividido em seis categorias, que são representadas por cores, conforme a figura abaixo: Onde:

- O amarelo representa as pessoas e os pronomes pessoais;
- O laranja representa substantivos;
- O azul representa advérbios e adjetivos;
- O rosa se refere às expressões sociais;
- O verde se refere aos verbos;
- O branco representa artigos, conjunções, preposições, alfabeto, cores, entre outros.

Para trabalhar com PCS, podemos utilizar tanto suporte físico quanto pastas, agendas, álbuns, equipamentos eletrônicos, tecnologia, softwares, entre outros. Entre as formas de comunicação utilizadas no CAA temos os gestos, a linguagem de sinais, expressões faciais, o uso de placas do alfabeto ou símbolos pictográficos, incluindo o uso de sofisticados sistemas de computador com voz sintetizada. A aplicação de tais ferramentas alternativas pode não apenas diminuir o isolamento, mas também motivar os pares de diálogo, emissor e receptor (Cortes, 2015). Desta forma, também se percebe, de acordo com Lindenmeyer, Schmidt, Matias e Bez (2016), que os recursos alternativos fornecidos de acordo com o tipo de comunicação em discussão, tornam a possibilidade palpável e a acessibilidade à diversidade de informações nos mais diversos contextos populacionais.

Assim, a expansão dessas técnicas é necessária para atingir as mais variadas camadas da população. Massaro e Deliberato (2017) destacam que, historicamente, esse tipo de comunicação alternativa começou no Canadá e nos Estados Unidos, no início dos anos setenta, a fim de permitir a expressão de crianças com danos cerebrais, dificuldades na articulação de palavras e alterações motoras. No Brasil, essas técnicas foram introduzidas no final dos anos setenta e a pesquisa começou na década de noventa na Universidade Estadual de Campinas e na Universidade de São Paulo. Entendemos, por meio de um estudo de Pereira (2016), que a Comunicação Aumentativa Alternativa se utiliza de formas não faladas para complementar ou

mesmo substituir a linguagem não falada das pessoas que têm problemas de fala. Portanto, o CAA atuará como uma forma alternativa de aprendizagem da fala, aumentando a comunicação, uma vez que a fala é melhor compreendida pelos ouvintes.

A inclusão é o fator de maior importância quando uma criança é matriculada em uma turma de ensino regular. Porém, o docente é o principal agente mediador no caso de os alunos apresentarem dificuldades. Além disso, o espaço precisa ser favorável, visto que as crianças irão passar a maior parte de seu tempo nesse ambiente, de modo que é necessária a colaboração de todo o ambiente e a comunidade escolar, para que um bom trabalho seja realizado. Desse modo, a escola precisa dispor dos mais variados recursos de modo a propiciar e estimular a inclusão. É papel da escola a elaboração de métodos e estratégias que auxiliem crianças autistas no desenvolvimento de habilidades, de modo que elas possam se integrar de maneira plena ao seu meio e possam interagir com outras crianças.

O processo de aprendizagem de crianças com autismo ocorre, na maioria dos casos, de maneira mais lenta e gradativa, portanto é de fundamental importância que o educador esteja qualificado de modo a conseguir atender esse aluno, por meio de técnicas de comunicação que possa atingi-lo de maneira significativa. A educação é a principal esfera a ser trabalhada em crianças autistas, de modo que toda a comunidade escolar precisa estar preparada para atender as solicitações e as necessidades das crianças, flexibilizando o diálogo, estimulando a interação entre as crianças e ampliando a qualidade do convívio dentro do ambiente escolar. Por exemplo, um aluno com disgrafia precisa de maior esforço para conseguir aprender a ler e a processar as informações de maneira eficiente, de modo que métodos adequados precisam ser utilizados para tal fim.

O transtorno precisa ser identificado de maneira mais precoce possível, sendo papel do professor identificar qualquer dificuldade apresentada pelo aluno, principalmente durante a fase de alfabetização, para que se possa compreender como a criança pode se desenvolver, com a finalidade de propiciar um ambiente de aprendizado adequado para ela. O professor é o responsável por construir o aprendizado do aluno que apresenta dificuldades compreendendo suas particularidades, avaliando seu progresso de maneira adequada para que os avanços possam ser reconhecidos, de acordo com as individualidades de cada um. Os alunos precisam ser estimulados em todas as suas realizações dentro de seus aprendizados, de modo que táticas sejam criadas para seu avanço, tornando-os mais seguros no ambiente educacional. Seu ritmo de aprendizado deve ser respeitado, jamais sendo mencionado para a turma ou para ele que ele é lento ou “não inteligente”, trabalhando com atividades que possam desenvolver a consciência

fonológica dentro de sala de aula, estimulando a autoconfiança coletiva com atividades que deixem os alunos confortáveis dentro de sala de aula com seus colegas.

Como mencionado anteriormente, a educação inclusiva conta com propostas elaboradas no Tratado da Guatemala (1991) e na Declaração de Salamanca (1994), propondo que os alunos tenham acesso ao ensino regular, mesmo que apresentem alguma deficiência sensorial, mental ou cognitiva, ou até mesmo transtornos severos de comportamento. A escola precisa estar adaptada de modo a conseguir atender os alunos que façam parte de seu ambiente. A educação inclusiva, portanto, deve ser planejada de maneira cautelosa, sendo conduzida de maneira a considerar a escola como um plural, voltada para atividades heterogêneas. Ensinar e educar uma criança que precisa de atendimento especial permite que o professor possa refletir sobre suas práticas pedagógicas e suas concepções acerca do ensino, de modo que possa contemplar todos os alunos, sem exceção, sem excluir. O contato com essas crianças pode ser assustador no primeiro contato, especialmente se o professor tiver pouca experiência docente, porém com o tempo, seu lado humano se torna cada vez mais trabalhado.

A inclusão deve ser pensada como um todo, incluindo o aluno no espaço escolar e pensando em formas eficazes de promover essa inclusão na realidade escolar, de modo que ela aconteça de fato, sendo necessário um acompanhamento constante tanto do aluno, quanto das práticas pedagógicas em relação a ele, para que ele possa se sentir incluído naquele ambiente. A educação inclusiva ainda necessita de transformações para que uma qualidade de ensino seja alcançada e a gestão escolar deve pensar de maneira constante em práticas que promovam a melhoria da formação de seus profissionais, uma estrutura escolar de qualidade e um atendimento ao público com primazia, principalmente do público que precisa ser incluído no ambiente escolar.

Considerações Finais

A Comunicação Aumentativa Alternativa, dentro da sistemática da Tecnologia Assistiva, ampliando a capacidade de comunicação de quem não a possui em sua plenitude. Se torna evidente que a comunicação é um laço social, permitindo que crianças autistas construam suas próprias relações sociais através da comunicação fornecendo para eles o sentimento de pertencimento proporcionado pelo ato da comunicação. A CAA está dividida em vários recursos, cada um com suas particularidades que são direcionados à cada criança individualmente e podem ser adaptados de acordo com seu progresso mediante o uso da tecnologia. Além de disponibilizar a inclusão social da criança também possibilita a inclusão

multidisciplinar relacionada à realidade educacional. Diante dos resultados alcançados, a influência da CAA no processo de inclusão social se mostra como benéfica. Há, no entanto, muito que analisar, refletir e debater em relação às várias maneiras de integrar os titulares de TEA na sociedade, especialmente com os avanços tecnológicos sendo cada vez mais difundidos entre os diferentes ramos da população.

Um trabalho em conjunto entre escola, professores, família e comunidade deve ser desenvolvido, de modo a reduzir os impactos negativos gerados pelas dificuldades de aprendizagem durante a vida escolar de crianças autistas. Existem algumas falhas no sistema de ensino, principalmente no que concerne o processo de educação inclusiva. O aluno é inserido no ambiente escolar, porém é tratado de maneira diferente das crianças consideradas normais, enquanto elas passam a não entender as dificuldades enfrentadas pelas crianças autistas. Os indivíduos autistas possuem grande potencial de crescimento e desenvolvimento, embora em seu próprio tempo, e quanto mais for desenvolvida a sua interação com os outros alunos, respeitando seu espaço e suas limitações, melhor para o convívio social da criança. Além do mais, quanto mais precoce for o diagnóstico do autismo, mais adequado será o tratamento e melhor será o desenvolvimento da criança, pois mais rápido a escola ficará ciente e poderá promover um espaço acolhedor e que supra as necessidades individuais daquela criança, dando a assistência necessária para ela.

A escola, em conjunto com a família, tem papel importante em garantir o desenvolvimento das crianças, sem subestimar suas habilidades sociais. O professor é um mediador nesse processo de adaptação e integração, observando sempre o desenvolvimento da criança autista e dando o suporte necessário para que tal aconteça, prezando por um ensino de qualidade, buscando inovar e aperfeiçoar suas práticas, de maneira constante, abundando práticas que não sejam capazes de contemplar todos os alunos, sem exceção, e permanecendo com as que sejam benéficas. O professor deve sempre estar atualizado mediante novos desafios, buscando formar seres capazes de decifrar sua realidade, pensando no mundo de maneira complexa e ativa. É indispensável a expansão dos estudos nesta área, por meio de mais pesquisas que foquem na realidade vivida pelos professores e por alunos autistas no espaço escolar – somente desse modo a inclusão escolar poderá ocorrer com sucesso.

Referências

CORTES, C. C. (2015). Comunicação alternativa: Um outro olhar para se comunicar. (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, RJ, Brasil.

COSTA, D. A. F. Superando limites: a contribuição de Vygotsky para a educação especial. Rev. psicopedag., São Paulo , v. 23, n. 72, p. 232-240, 2006 . Disponível em . Acesso em 18 set. 2021.

LINDENMEYER, S., SCHMIDT, M., MATIAS, F., & BEZ, M. R. (2016). "SE É PARA UM É PARA TODOS!" As potencialidades de um aluno evidenciadas através da comunicação alternativa com a utilização dos softwares Arasaac e Scala. Revista Vínculos, 13(2), 40-52.

MASSARO, M., & DELIBERATO, D. (2017). Pesquisas em Comunicação Suplementar e Alternativa na Educação Infantil. Educação & Realidade, 42(4), 1479- 1501. doi: 10.1590/2175-623662640

ORRÚ, S.E. Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar. Rio de Janeiro: WAK, 3ª ed., 2012.

PEREIRA, J. M. M. M. (2016). A comunicação aumentativa e alternativa enquanto fator de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. (Dissertação de Mestrado). Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa, Portugal.

RODRIGUES, M. de L. D. Mediação Psicopedagógica: Autismo – Método DiasPresotti. 1.ed. Curitiba: Appris, 2020. 155p. WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007.